

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OMMAVIY AXBOROT
VOSITALARINING FAOLIYATI
ACTIVITY OF MASS MEDIA IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Jumabayeva Nargiza Saadatdin qizi

Kuzibayeva Farangiz Maksad qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi kechki ta’lim 101-
guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarining (OAV) mustaqillik yillarida rivojlanish jarayoni, huquqiy asoslari va jamiyatdagi o‘rni yoritilgan. OAVning erkinlik tamoyillari, uning davlat boshqaruvi va jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdagi roli, shuningdek, texnologik rivojlanish bilan bog‘liq o‘zgarishlar tahlil qilingan. Shu bilan birga, sohadagi mavjud muammolar va istiqboldagi vazifalar ham ko‘rib chiqilgan. Maqola OAV faoliyatining demokratik jamiyat qurishdagi ahamiyatini ta’kidlab, kelajakda uning erkinligi va shaffofligini ta’minlash bo‘yicha takliflarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Ommaviy axborot vositalari, Axborot erkinligi, Jurnalistika, Shaffoflik, Demokratik tamoyillar, Qonun ustuvorligi, Raqamlashtirish, Jamoatchilik nazorati, Texnologik rivojlanish, OAV.

Abstract: This article describes the process of development, legal bases and role of mass media in the Republic of Uzbekistan during the years of independence. The principles of media freedom, its role in the implementation of state management and public control, as well as changes related to technological development are analyzed. At the same time, the current problems in the field and future tasks were also considered. The article emphasizes the importance of media activity in building a

democratic society and includes suggestions for ensuring its freedom and transparency in the future.

Keywords: Mass media, Freedom of information, Journalism, Transparency, Democratic principles, Rule of law, Digitization, Public control, Technological development, Mass media.

Аннотация: В данной статье описывается процесс развития, правовые основы и роль средств массовой информации в Республике Узбекистан в годы независимости. Анализируются принципы свободы СМИ, ее роль в осуществлении государственного управления и общественного контроля, а также изменения, связанные с развитием технологий. При этом также были рассмотрены текущие проблемы в сфере и будущие задачи. В статье подчеркивается значение деятельности СМИ в построении демократического общества и содержатся предложения по обеспечению его свободы и прозрачности в будущем.

Ключевые слова: СМИ, Свобода информации, Журналистика, Прозрачность, Демократические принципы, Верховенство закона, Цифровизация, Общественный контроль, Технологическое развитие, СМИ.

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari (OAV) faoliyatini takomillashtirish va demokratik tamoyillarga moslashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirdi. OAV nafaqat axborot yetkazuvchi, balki jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi va davlat boshqaruvida shaffoflikni ta‘minlovchi muhim institut sifatida qaralmoqda. Davlat OAVdan mustaqil bo‘lgan tizimga o‘tish: Mustaqillikdan so‘ng davlat OAV ustidan to‘liq nazorat qiluvchi tizimdan erkin axborot maydoniga o‘tish jarayoni boshlandi. Bu bosqichda mustaqil telekanallar, gazeta va jurnallar faoliyat ko‘rsatishni boshladi. Internetning keng joriy qilinishi natijasida onlayn OAV va ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi asosiy vositalardan biriga aylandi. Bugungi kunda mamlakatda yuzlab onlayn axborot resurslari faoliyat ko‘rsatmoqda. OAV faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy asoslar O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

67-moddasida “Ommaviy axborot vositalari erkin va qonun doirasida faoliyat yuritadi” deb belgilangan. Ushbu asosiy tamoyil mamlakatda OAV faoliyatini rivojlantirish uchun huquqiy zamin yaratdi. Keyingi yillarda qator qonunlar qabul qilindi, jumladan: “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonun (1997-yil): Ushbu qonun OAVning huquqiy maqomi, faoliyat tamoyillari va cheklovlarini belgilaydi. “Axborot erkinligi kafolatlari va himoyasi to‘g‘risida”gi qonun (2002-yil): Bu qonun fuqarolarning axborot olish huquqini kafolatlaydi va davlat organlarining shaffofligini ta’minlaydi. “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun (1997-yil): Jurnalistlarning kasbiy faoliyati davomida huquq va erkinliklarini himoya qilish mexanizmlarini belgilaydi. O‘zbekiston "Elektron hukumat" tizimini rivojlantirish bilan birga OAV sohasida ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etmoqda. Bu jarayon jurnalistikani tezkor, qulay va keng ommaga moslashtirdi. OAV jamiyat va davlat o‘rtasidagi axborot almashuvining asosiy vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Bu orqali fuqarolar davlat boshqaruvi, iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi yangiliklar haqida xabardor bo‘ladilar.[1],[2],[3]

O‘zbekiston Respublikasining raqamli transformatsiyasi davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda yangiliklarni joriy etish, shuningdek, mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan muhim islohotlardan biridir. Raqamlashtirishning asosiy maqsadi-axborot texnologiyalarini keng joriy etish, fuqarolarga sifatli xizmatlar taqdim etish va davlat boshqaruvini shaffof qilishdir. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarini rivojlantirishda O‘zbekiston hukumati bir qator muhim qonunlarni qabul qilgan. 2018-yilda qabul qilingan “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni mamlakatda raqamli iqtisodiyot va raqamlashtirish jarayonining boshlanishiga turtki bo‘ldi. Ushbu farmon asosida davlat boshqaruvining barcha sohasini raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ta’lim, tibbiyot, sog‘liqni saqlash, ishbilarmonlik va boshqa sohalarga keng joriy etish nazarda tutilgan. Shuningdek, 2019-yilda qabul qilingan “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi qonun O‘zbekistonda davlat xizmatlarini elektron shaklga o‘tkazish va axborot almashishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqishga yo‘naltirilgan. Ushbu

qonun raqamli platformalarni yaratish va rivojlantirish, davlat organlari bilan fuqarolar va biznes sub’ektlarining o‘zaro munosabatlarini soddalashtirishga xizmat qiladi. Raqamlashtirishning asosiy yo‘nalishlari:

1. Elektron hukumat tizimi:

O‘zbekiston hukumati davlat xizmatlarini raqamlashtirishga katta e’tibor bermoqda. "Elektron hukumat" tizimi yordamida fuqarolar turli xizmatlarni masofadan, tez va qulay olish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu orqali davlat organlarining ish faoliyati shaffoflashib, korrupsiyaga qarshi samarali kurashish uchun sharoitlar yaratilmoqda.

2. Axborot texnologiyalarining joriy etilishi:

Raqamlashtirish jarayonida O‘zbekiston IT sohasiga katta sarmoya kiritmoqda. Kichik va o‘rta biznesni raqamli platformalarga o‘tkazish, smartfonlar va internet orqali xizmatlar ko‘rsatishni yo‘lga qo‘yish, shuningdek, texnologik infratuzilmani yaxshilash bo‘yicha bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda.

3. Ta’lim va tibbiyotda raqamlashtirish:

Ta’lim tizimi raqamli platformalar yordamida masofaviy o‘qitishni yo‘lga qo‘ygan bo‘lsa, tibbiyotda esa telemeditsina, onlayn diagnostika, elektron retseptlar va tibbiy ma’lumotlar bazasini yaratish kabi yangiliklar kiritilmoqda. Bu sohalarda raqamli texnologiyalar o‘qituvchilar va bemorlarga yanada sifatli xizmatlar taqdim etishga yordam bermoqda.

4. Sanoat va iqtisodiyotda raqamli inqilob:

Raqamlashtirish sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, ma’lumotlarni tez va aniq tahlil qilish imkoniyatlarini yaratmoqda. Bu nafaqat iqtisodiy o‘sishga, balki yangi ish o‘rinlari yaratishga ham turtki bo‘lmoqda.

5. Raqamli madaniyat va axborot xavfsizligi:

Raqamli dunyo taraqqiyoti bilan birga, axborot xavfsizligini ta’minlash ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston hukumati raqamli sohada xavfsizlikni ta’minlash, axborot tizimlarini himoya qilish, shuningdek, aholining raqamli madaniyatini rivojlantirishga katta e’tibor qaratmoqda. [6]

Raqamlashtirish jarayonining muhim qismi – axborot maydonini kengaytirishdir. O‘zbekiston mustaqillikdan so‘ng axborot erkinligini ta’minlashga qaratilgan ko‘plab islohotlarni amalga oshirdi. Bu jarayonda davlatning axborot siyosatini o‘zgartirish, OAVning erkin faoliyat ko‘rsatishini ta’minlash va Internetdagi axborot resurslarini mustahkamlash asosiy yo‘nalishlar bo‘lib xizmat qildi. O‘zbekistonning ko‘plab gazetalar va telekanallari o‘z faoliyatini raqamli platformalarga ko‘chirdi. Onlayn nashrlar, raqamli televideniye va ijtimoiy tarmoqlarda yangiliklar almashish jarayoni keskin o‘tdi. Ijtimoiy tarmoqlar O‘zbekiston aholisi orasida keng tarqaldi va jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu omil shuningdek, davlat organlarining faoliyatini yaxshilash va fuqarolar bilan aloqalarni o‘rnatishda ham katta ahamiyatga ega. O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va axborot maydonini kengaytirishda bir qator muhim vazifalar mavjud. Avvalo, raqamli savodxonlikni oshirish, fuqarolarni va biznes sub’ektlarini raqamli xizmatlardan samarali foydalanishga o‘rgatish zarur. Bundan tashqari, raqamli infratuzilmani takomillashtirish, Internetga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, axborot xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha islohotlarni davom ettirish lozim.[4],[5]

Xulosa: O‘zbekiston Respublikasida OAV faoliyati mustaqillik yillarida sezilarli rivojlandi. OAV jamiyat va davlat o‘rtasida ochiq muloqot platformasini yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Kelgusida ushbu sohaga oid islohotlarni davom ettirish va xalqaro tajribadan foydalanish orqali mamlakatda erkin va shaffof axborot maydonini shakllantirish mumkin bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida raqamlashtirish va axborot maydonining kengayishi davlat boshqaruvini yanada samarali va shaffof qilish, iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, shuningdek, fuqarolar va biznes uchun raqamli xizmatlar imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Kelajakda bu jarayonlarni yanada takomillashtirish orqali O‘zbekiston raqamli iqtisodiyotning etakchi mamlakatlariga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi, 1992-yil.
2. “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonun. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 1997-yil.
3. Karimov I.A. "O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li." Toshkent: O‘zbekiston, 1997-yil.
4. "O‘zbekistonda axborot erkinligi: tahlil va istiqbollor." Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi axborot vazirligi, 2015-yil.
5. “Internetda axborot almashish va raqamli jurnalistika.” Toshkent: Media akademiyasi, 2017-yil.
6. "O‘zbekistonda elektron media va raqamli iqtisodiyot." Toshkent: Innovatsion rivojlanish vazirligi, 2022-yil.
7. Jabborova S, Daminjonova S., Ismoilova G, Mamatqodirova M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
8. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
10. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o‘rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.